

ФУНКЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ

Туракулова Зарина Мардонкуловна

Преподаватель Самаркандский государственный
институт иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15755633>

Аннотация

Статья посвящена исследованию функционирования фразеологических единиц в интернет-дискурсе. Рассматриваются номинативная, текстообразующая, жанрообразующая и игровая функции фразеологизмов. Особое внимание уделяется образности, трансформационному потенциалу и их роли в создании комического эффекта в цифровой среде. Анализируются примеры из интернет-комментариев, медийных текстов и демотиваторов. Делается вывод о значительном расширении функционального потенциала фразеологизмов в виртуальной коммуникации.

Ключевые слова: *фразеологизмы, интернет-дискурс, номинативная функция, текстообразующая функция, игровая функция, демотиватор, языковая игра.*

Фразеология занимает особое место в структуре языка, обеспечивая выразительность, образность и культурную маркированность высказываний. В эпоху цифровой коммуникации устойчивые выражения обретают новую значимость, выполняя не только традиционные, но и специфические функции в интернет-дискурсе, где преобладают сжатость, экспрессия и метафоричность речи.

Номинативная функция фразеологизмов в интернете

Номинативная функция заключается в способности фразеологических единиц обозначать объекты и явления действительности. По мнению А. В. Кунина, она связана с когнитивной и познавательной функциями и реализуется в рамках коммуникативной [1]. Фразеологизмы восполняют лексические пробелы языка и представляют собой эффективные средства выражения сложных понятий. Их активное использование в интернет-коммуникации способствует формированию новых лексических единиц. Так, выражения типа «диванные войска», «кухонные стратеги» обозначают типичных участников виртуальных дебатов.

Кроме этого, фразеологизмы выполняют оценочную функцию, что особенно заметно в комментариях пользователей. Например, «власть предрержащие точат лясы», «депутаты бьют баклуши» — это не просто обозначение действия, а ярко окрашенное оценочное высказывание. В некоторых случаях наблюдается тенденция к спонтанному творчеству, в результате чего появляются авторские неологизмы-фразеологизмы, отражающие актуальные реалии: «ковид-диссиденты» или «масочный режим как дымовая завеса».

Также наблюдается стилистическое варьирование фразеологизмов, где выражения претерпевают лексическую или синтаксическую трансформацию: например, вместо классического «вешать лапшу на уши» можно встретить «вешают нам доширак» [2]. Такие примеры отражают молодёжный сленг и юмористическую интерпретацию традиционных выражений.

Текстообразующая и жанрообразующая функции

Фразеологизмы служат связующими звеньями текста, обеспечивая его целостность и логическую завершенность. Заголовки с использованием устойчивых выражений задают тон и направление текста: «Не мечите бисер», «Колесо для белок» и др. Жанрообразующая функция особенно ярко выражена в новых формах интернет-жанров — блогах, постах, комментариях, где фразеологизмы становятся основой построения высказывания. Часто они подвергаются реконтекстуализации и служат основой дискурсивных взаимодействий.

Публицистические тексты активно используют фразеологизмы как семантические опорные точки. Их использование способствует усилению выразительности и привлекательности высказывания. Как отмечает П. П. Ветров, фразеологизмы обладают высокой связующей способностью и расширяют возможности семантической интерпретации текста [3]. В качестве примера можно привести заголовки новостных порталов: «Не хлебом единым», «Назло врагам — в шоколаде», «Проглотили наживку: россияне и фейковые новости».

Игровая функция и карнавализация цифрового дискурса

Игровая функция языка проявляется через языковую игру, основанную на трансформации устойчивых выражений. Эта функция наиболее характерна для интернет-дискурса, свободного от цензуры и жестких регламентов. Языковая игра достигается через подстановку, буквализацию, рифмовку.

Демотиваторы стали уникальным жанром цифрового пространства, где устойчивое выражение визуализируется для создания комического эффекта. Например, фразеологизм «с корабля на бал» изображается как туфли-ласты, а «красиво жить не запретишь» — как бутерброд с огромной колбасой [4]. В качестве ироничных откликов на новости появляются и другие примеры: «Тонет в долгах как в проруби» — сопровождается мемом с изображением человека в воде, окружённого кредитными договорами.

Антипословицы — особая форма языковой игры. Трансформированные народные высказывания, такие как «Один в поле — не болен», «Око за око — Zoom за Zoom», стали частью виртуальной культуры. Они демонстрируют не только творческий подход пользователей, но и их стремление к переосмыслению традиционной фразеологии в новых условиях. Появляются и новейшие примеры: «Семь раз отмерь — один QR покажи», «Работа не волк — из дома не уйдёт» [5].

Интертекстуальность и прагматизм интернет-фразеологии

Фразеологизмы в интернет-коммуникации часто функционируют в интертекстуальном пространстве. Пользователи сознательно активируют культурный фон выражения, чтобы усилить эффект коммуникации. Например, выражения типа «А воз и ныне там» или «Мыльный пузырь» используются в ироничных оценках политических и социальных явлений.

Интерес вызывает и феномен политической фразеологизации, при котором устойчивые выражения активно внедряются в интернет-риторику: «обнуление» (в значении манипуляции), «глубинный народ», «порох в пороховницах». Эти выражения получают широкое распространение и становятся меметичными [6].

Прагматическая направленность интернет-фразеологии связана с её способностью быстро передавать смысл, эмоции и отношение. Благодаря устойчивости

формы и богатству смыслов, фразеологизмы оказываются эффективным средством в полилоговом пространстве социальных сетей.

Фразеологизмы в интернет-дискурсе не только сохраняют, но и расширяют спектр своих функций. В условиях цифрового общения они обозначают новые реалии, структурируют текст, формируют жанры, становятся основой языковой игры. Их трансформационный и коммуникативный потенциал делает фразеологию важнейшим элементом цифровой лингвокультуры. Фразеологизмы обретают новое звучание, становятся инструментами социальной критики, самоиронии и лингвистического творчества.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. — М.: Международные отношения, 1996.
2. Доброва М. Ю. Фразеология и интернет-дискурс: функции и трансформации. — Вестник МГУ, Серия 9. Филология, 2020.
3. Ветров П. П. Фразеологизм в тексте: функции и восприятие. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012.
4. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Русская фразеология: учебник и практикум. — М.: Флинта: Наука, 2018.
5. Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
6. Мокиенко В. М., Вальтер Х. Большой словарь изменённых фразеологизмов. — СПб.: Нестор-История, 2007.